

Філіпова Г. В.

Кандидат історичних наук, старший науковий співробітник
Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”**БАСТІОННА ПЕЧЕРСЬКА ФОРТЕЦЯ: НОВІ ТА ДОБРЕ ЗАБУТІ СТАРІ ДЖЕРЕЛА**

Історія виникнення та розвитку фортифікаційної системи Печерська (Печерської фортеці, цитаделі Київської фортеці), здавалося б, є написаною. Існують визнані більшістю дослідників наративи, які почали складатися подекуди ще у XVIII ст., і часто саме ними визначається етапність розвитку укріплень навколо Києво-Печерської лаври. Однак новітні археологічні дослідження, підкріплені повторним вивченням всім відомих писемних джерел, здатні внести низку важливих коректив до загальноприйнятих уявлень про будівництво печерських фортифікацій. Та ще більше інформації вони надають при застосуванні компаративного аналізу в комбінації з писемними джерелами. У публікації подаємо виклад основних етапів побудови київських, і зокрема – укріплень на Печерську з урахуванням вищевказаних нюансів.

Земляні укріплення, які оточують Києво-Печерський монастир, можна бачити, з певними обмовками, на зображенні Печерська з книги Афанасія Кальнофойського “Тератургіма”¹. На відомій книжковій гравюрі умовно простежується земляний вал, що за протяжністю повторює дерев’яні огорожі Печерського та панянського Вознесенського монастирів з боку Києва. Так звана Київська вежа з воротами розташовані десь посередині цього валу. Висунемо обережне припущення, що з певними ремонтними корективами вал був приблизно з 1620–1630-х рр., тобто з часів, коли архімандритом Лаври був Петро Могила. Звісно, поставлене питання вимагає докладнішого студіювання та пошуку додаткових джерел.

Знаковим етапом організації оборони Києва у XVII ст. можна вважати будівництво 1670-х рр., що велося у зв’язку з підготовкою міста до війни з Туреччиною. Наприкінці 1673 р. від імені київського воєводи Юрія Трубецького було складено розпис виконаних на той час у Києві фортифікаційних робіт з додаванням пропозицій на майбутнє, що висунула міська інженерна команда. У цьому контексті згадано й “малой городок, что на Печерской горе”². Документ зазначає: “кругом того городка вал увесь узок и розвалился”³.

Було заплановано повністю, аж до самої подошви, знести старий вал “с загородной стороны”, тобто з боку, що є протилежним “Великому місту” Києву, і на його місці, за тією ж траєкторією, насипати новий, “в подошве с трех сторон осми сажен, по верху поперег 4 сажени”⁴. З опису виходить, що загальний обрис старого валу був квадратним, чи радше прямокутним. В розписі згадується, що бік, який був ближчим до міського ядра, варто “учинить в подошве поперег 6 сажен, по верху поперег 3 сажени, а выводы насыпать землею”⁵.

В 1674 р. вали мали бути обладнані дубовими зубцями, над якими потрібно було звести “бой земляной с трех полевых сторон вышиною сажени”⁶. Виводи, що вже існували на той час, але були “малы”, не могли відповідати новим технічним завданням – вмщати достатню кількість артилерії. Тому серед пропозицій було скопати старі та насипати нові, більш просторі, які б дозволили ефективно прострілювати місцевість з гармат та рушниць. Через невеликі розширення площа фортеці замість 127 сажнів мала становити 129⁷. Потрібно було також закласти мінні галереї – “подкопы”⁸, яких, очевидно, раніше не було. Про те, що в той час не планували радикально змінювати конфігурацію валів свідчить також намір лише трохи поглибити рів, що мав ширину 8 сажнів та глибину 4, а не переносити його далі від траси старих валів: “А у того малого городка больши той починки не будет, что против старое починки”⁹.

¹ Дякуємо К. Крайньому за привернення нашої уваги до цієї деталі гравюри.

² Опубл.: Алферова Г. В., Харламов В. А. Киев во второй половине XVII века. Киев : “Наукова думка”, 1982. С. 107.

³ Там же.

⁴ Алферова Г. В., Харламов В. А. Киев во второй половине XVII века. С. 107.

⁵ Там же.

⁶ Там же.

⁷ Там же. С. 108.

⁸ Там же.

⁹ Там же.

Ще одна варта уваги деталь цього розпису – згадка, що стара “открытая проходная” дорога, яка колись з'єднувала Печерськ з Києвом і була придатна для переміщення військових контингентів, заросла чагарями. Головний київський військовий інженер Микола Фанзелін (ван Заален) пропонував розчистити її заново, “и под тою дорогою учинить потайно закрытый ход к Малому городку”¹. Також опис містить згадку про існування на території Печерська одного занедбаного колодязя, який потребував вимагав очищення².

1674 р. в Київ з Москви приїхав стольник Аврам Свіязєв, який проводив огляд в тому числі й укріплень навколо Печерського монастиря³. Укріплення Києва поновлювалися і в 1676 р. за воєводи князя Михайла Черкаського⁴. Ремонти було продовжено наприкінці 1670 – на початку 1680-х рр. стараннями генерала Патріка Гордона⁵.

Гетьман Іван Самойлович так характеризував поновлення київських укріплень в 1679 р. у своїй чолобитній до царя Федора Олексійовича: “Надежно валы обчищены, на войнах новые бои и широкие рвы поделаны и пристойные раскатцы и где належало выводы построены... еще то дело в некоторых местех в достаточное дело не приведено...”⁶. Описані гетьманом роботи логічно пов'язано з планами та пропозиціями, що висунув Фанзелін у 1673 р. А 1680 р. військовий товариш Іван Мазепа прибув у Москву з новими пропозиціями гетьмана з приводу потенційної оборони Києва від турків. Зокрема, Самойлович обмірковував дискусійний варіант організації оборонних заходів, згідно з яким укріплювати варто було тільки Верхнє місто. Оглянувши в 1679 р. міські фортифікації, гетьман дійшов висновку: “Вижу, что было б невозможно боронить всего, как Печерского монастыря, так и нижнего города киевского, есть ли бы пришли было силы турецкие”⁷. Основною причиною такого рішення було названо пересічену місцевість, яка не дозволяла розгорнути між Верхнім містом та Печерськом єдиний фронт оборони. Втім, гетьман додав, що: “Оставить паки Печерский монастырь для мощей святых божиих и для церкви чудотворной неудобно”⁸. Зауважимо, що вагання гетьмана щодо вибору ядра міської оборони характеризує проблемність даного питання для оборонних проєктів другої половини XVII–XVIII ст. У подальшому думки на цю тему різнитимуться, а дискусія завершиться закладанням “петровської” цитаделі на Печерську.

Певну інформацію щодо робіт, які проводили в 1680-х рр., можна знайти у щоденникових записках Гордона. На жаль, свідчення, якими може оперувати дослідник, доволі фрагментарні (згадки про локальні підсипки валів або ремонт дерев'яних огорож у 1684–1686 рр.), адже том щоденника, що окреслює найбільш активний етап будівельних робіт в Києві наприкінці 1670 – на початку 1680-х рр. втрачено. Частково їх можна доповнити опублікованим Г. Алфьоровою та В. Харламовим описом робіт, здійснених за воєводи Івана Хітрово, згідно з розписом, який склав П. Гордон. Втім, тут не йдеться про фортифікування саме Печерська⁹.

Зазначений етап робіт провадився під особистим наглядом гетьмана Івана Самойловича. Але О. Сіткарьова вказує на можливість керівництва цими роботами німецьким архітектором Адамом Зернікау “за голландським способом і новою метою”¹⁰. За висновками дослідниці, саме у вигляді бастионної системи зображено Печерську фортецю ще в 1675 р. в атласі голландського картографа Йоганна Блаца¹¹.

¹ Алфєрова Г. В., Харламов В. А. Киев во второй половине XVII века. С. 108.

² Там же.

³ Там же. С. 11, 111.

⁴ ІР НБУВ, ф. VIII, № 184\83, арк. 29.

⁵ Алфєрова Г. В., Харламов В. А. Киев во второй половине XVII века. С. 11-12; Гордон П. Дневник 1684–1689. Пер., ст., примеч. Д. Г. Федосова; [Отв. ред. М. Р. Рыженков]. Москва : Наука, 2009. С. 18, 36 тощо.

⁶ Кочегаров К. А. Генерал Патрик Гордон и гетман Иван Самойлович в 1679–1680 гг. (заметка в связи с выходом очередного тома “Дневника” П. Гордона) // Славянский альманах 2010. Москва, 2011. С. 496.

⁷ Там же. С. 496-497.

⁸ Там же. С. 497.

⁹ Алфєрова Г. В., Харламов В. А. Киев во второй половине XVII века. С. 129-132.

¹⁰ Сіткарьова О. В. Архітектурний ансамбль Києво-Печерської лаври та її історичного оточення за доби гетьмана І. С. Мазепи. Київ : Видавництво “Довіра”, 2005. С. 33.

¹¹ Там само. С. 60.

Легенда до так званого “плану Ушакова” 1695 р. містить опис Печерського містечка, яке зветься саме так, а не Малим городком, як раніше. Передусім там вказано, що дистанцію між самим монастирем та місцевістю Солоня Гірка уздовж високого берега Дніпра штучно укріплено не було (“полого места 101 сажень”)¹. Окремо згадується саме огорожа, яка оточувала монастир – важлива для нас деталь, адже саме її невдовзі замінила мазепинська кам’яна стіна, яка фактично склала внутрішнє коло печерських укріплень, не відокремлене від решти фортифікацій функціонально, проте наділене додатковими, зокрема – сакральними функціями (див. про існування храмів всередині двох веж цієї системи, Онуфріївської та Іоанна Кущника)². В 1670–1690-х рр. Печерська фортеця мала такі вежі: Київську, Васильківську, П’ятницьку. Обміри містечка були 324×285 сажнів³.

Приблизно в межах цього хронологічного відтинку (1675–1695 рр.) перед дослідником і постає питання: коли саме та яким чином застаріла фортеця була перетворена на більш модерну бастионну. На нашу думку, розгляд плану Ушакова в якості джерела до з’ясування цього питання має бути досить критичним. Відомо, що 1695 р. – це лише умовна дата завершення роботи над планом, який виконувався за воєводства Петра Хованського-Меньшого (1693–1695 рр.)⁴. 1680 р. у поясненні, чому досі не закінчено та не надіслано до Малоросійського приказу один з попередніх планів укріплень Києва, воєвода Іван Хитрово згадував про складність процесу створення такого документу та залученість до процесу кількох людей. В той час відчувалася певна криза кадрів: “к тому чертежному делу мастеров малеров в Киеве в скорее нанять не добыли, а инженерного дела мастер... Франц Вит, того чертежу по полотну живописным полотном написать не умеет”⁵. Хитрово звертався до архімандрита Києво-Печерського монастиря Інокентія Гізеля та вїта Ждана Тадрина, щоб ті допомогли знайти малярів. Коли ж двоє малярів прибули до воєводи та отримали завдання робити план під керівництвом інженера Юрія Фамендіна, вони заявили, що загалом процес займе близько восьми тижнів⁶. Можливо, саме цей план було опубліковано у праці Г. Алфьорової та В. Харламова, на жаль, без Печерської частини міста⁷. Повертаючись до плану Ушакова, зазначимо, що в його основу було покладено більш ранні креслення міста, а певні корективи вносилися й у XVIII ст. Зокрема, незважаючи на те, що 1695 р. вже мало розпочатися зведення цегляних стін навколо Лаври, на плані зображено все ще прямокутний у плані паркан, при тому, що земляні укріплення взагалі не позначено.

Попри розповсюджені в науковій літературі переконання, що за часів Північної війни 1700–1721 рр. Київ, через побоювання шведської та польської загрози, почали активно укріплювати за європейськими принципами побудови бастионних фортець лише в 1706 р.⁸, існують відомості, що вступають у протиріччя з загальноприйнятими уявленнями. Значна кількість документів з фондів РГАДА дає можливість зробити висновки, що у проекті 1706 р. була низка попередніх етапів, пов’язаних з іменами кількох іноземних інженерів. Так чи інакше, дані оборонні плани були наслідком розпоряджень царя Петра I та посилення його уваги до употужнення обороноздатності Києва як вузлового військово-адміністративного центру напередодні та під час Північної війни.

Починаючи з середини 90-х рр. XVII ст. укріплення Печерська асоціюється з іменем гетьмана Івана Мазепи⁹. Саме в цей час у зв’язку з потенційною загрозою наступу татарської орди

¹ Алфєрова Г. В., Харламов В. А. Киев во второй половине XVII века. С. 134.

² Філіпова Г. В. “Великого угодника Божія Пр. Онуфрія любитель”: гетьман Мазепа та Онуфріївська вежа Києво-Печерської лаври // Церква-наука-суспільство: питання взаємодії. Матеріали Сімнадцятої міжнародної наукової конференції (28 травня – 1 червня 2019). Київ, 2019. С. 234-241.

³ Алфєрова Г. В., Харламов В. А. Киев во второй половине XVII века. С. 135. У своїй статті ми не ставимо за мету подавати всі дані обмірів, кількості артилерії тощо, адже вони вже були опубліковані у зазначеній праці.

⁴ Там же. С. 22.

⁵ Там же. С. 133.

⁶ Там же.

⁷ Там же. С. 12-13.

⁸ Ситкарева О. В. Киевская крепость XVIII–XIX вв. Киев: Национальный Киево-Печерский историко-культурный заповедник, 1997. С. 31.

⁹ ІР НБУВ, ф. 160, № 586, арк. 28зв.-29. Можливо, варто розмежовувати за значенням та призначенням безпосередньо Печерську фортецю, тобто систему земляно-дерев’яних укріплень Печерського містечка, що могли

яка активно спустошувала території Правобережжя, до Києва приїхав французький інженер-фортифікатор Лямот де Шампі, котрий перейшов на російську службу з Австрії¹. Це сталося навесні 1695 р. Згідно з висновками інженера, після огляду міста було складено розпис². Стан Києва, як його описав запрошений спеціаліст-інженер, можна оцінити за синхронними розписному списку де Шампі джерелами – списком, що подали до відома Петра I у квітні 1695 р., пізнішим його варіантом з фондів ІР НБУВ та відомим планом Ушакова³. Фактично основою пропозиції інженера відносно укріплення Києва був розгляд Верхнього міста як потенційного посиленого центру, а Подолу – в якості району, що мав забезпечувати фортецю. Як осердя оборони Печерськ серйозно не сприймали через віддаленість та брак коштів на розбудову. Питанням, традиційно пов'язаним з оборонним проектом, ініційованим в 1695–1700 рр. Мазепою, є ім'я архітектора чи архітекторів, що могли бути залучені до будівництва цегляних мурів навколо Печерської лаври. Традиційно це будівництво пов'язують з іменем відомого російського архітектора Дмитра Аксамитова. Проте С. Петров згадує про документ, в якому йдеться про те, що в 1700 р. в Києві тільки чекали на приїзд якогось висококваліфікованого інженера, котрий мав замінити не дуже компетентного колегу з Москви. Аксамитов дійсно приїздив до Києва, але він перебував у місті епізодично наприкінці 1700 р. Вірогідним видається, що до побудови кам'яних стін доклав старань і Лямот де Шампі, котрий повторно перебував у Києві приблизно з літа 1700 р.⁴ Він приїхав із Москви до Воронежа в грудні 1699 р. й отримав наказ здійснити укріплення міст в Україні особисто від Петра (можливо, протягом тієї ж подорожі він побував і на роботах у Таганрозі). У січні чи лютому 1700 р. інженер вирушив до Києва⁵.

Відправляючи Лямота де Шампі до України, Петро I наказав йому здійснити огляд, опис, картографування місцевості та визначити, “где быть фартециям”. Прибувши до Києва, інженер особисто радився з Мазепою, котрий перевіряв його креслення та коригував архітектурні плани⁶. На жаль, жодних креслень чи навіть розписних списків, пов'язаних з цим візитом іноземного фахівця, досі не виявлено в архівах Києва та Москви. Тому доволі важко стверджувати напевне, які саме роботи було реально проведено для укріплення Києва, Чернігова, Ніжина та Переяслава, а які задуми інженера так само, як і в 1695 р., залишилися лише пропозиціями. Пізніше, в 1701–1702 рр., він працював в разі з Вільгельмом-Адамом Кірштенштейном під керівництвом воєводи Василя Бухвостова, а згодом – Бориса Шереметєва у Пскові⁷.

На цей епізод з життя французького фортифікатора варто звернути особливо пильну увагу. Які саме роботи міг виконувати у Києві де Шампі можна судити хіба що з розписів завдань виконаних ним у Пскові, куди його було відправлено з Москви⁸. В листопаді 1701 р. Петро I наказав де Шампі та Кірштенштейну скласти розпис проведених робіт у Пскові, що зберігся та дійшов до нашого часу в кількох списках. Згідно з цим документом запрошені іноземні інженери займалися поновленням місцевої фортифікаційної системи. До більш ранніх мурованих стін середмістя та “окольного” міста було прибудовано деякі споруди, зокрема, казенний двір біля Володимирських воріт⁹; палати на Казенному подвір'ї вкрито дереном, у деяких приміщеннях на тому ж подвір'ї закладено старі двері та пробито нові¹⁰ тощо. Певні роботи було здійснено і

складатися у відомому нам вигляді з другої половини XVII ст., та так звані “мазепинські” мури, що формують своєрідний “замок”, який замикає в собі територію верхньої Лаври. Виходячи з даних 1630–1690-х рр. (від плану з “Тератургіми” до джерел 1695 р.), монастирська огорожа навколо Лаври існувала окремо та незалежно від змін конфігурації земляних укріплень навколо Печерського містечка, і саме її замінили згодом цегляні стіни.

¹ РГАДА, ф. 124, оп. 1, д. 54, л. 2.

² ІР НБУВ, ф. 160, спр. 586, арк. 24-24зв.

³ Там само. Арк. 22-23; *Алферова Г. В., Харламов В. А.* Киев во второй половине XVII века. С. 135-157.

⁴ ІР НБУВ, ф. 160, спр. 586, арк. 1.

⁵ Там само. Арк. 1-6.

⁶ *Маркевич Н.* История Малороссии / Издание книгопродавца О. И. Хрусталева. Москва, 1842. Том второй. С. 354-355.

⁷ ІР НБУВ, ф. 312, № 325 (598), арк. 77-142.

⁸ *Філіпова Г. В.* Укріплення Києва напередодні Північної війни: проект Лямота де Шампі // Питання історії науки і техніки. Київ, 2016. № 3. С. 12-18.

⁹ ІР НБУВ, ф. 312, № 325/598 С, арк. 82.

¹⁰ Там само.

для ремонту або переобладнання сакральних споруд. Так, Вознесенську церкву¹ перетворили на “палату”², намостивши тесовий дах замість розібраної храмової глави³. Також було створено нові платформи з батареями, наставлено палісади. Деякі ділянки мурованих стін (біля Єгорьевських воріт, на дистанції від Кисловської до Покровської веж) було підсипано землею та вкрито дереном⁴. За Василівськими воротами насипали новий бастион, на ділянці між Покровськими воротами та Покровською вежею звели половину бастиону та провели фланк-куртину, в якій прорізували нові проїзні ворота⁵. Також було зведено кілька реданів⁶. Біля Свинорської башти вичистили рів та провели ще одну куртину⁷. За фортечним ровом навпроти тієї ж башти звели контрескарп⁸. Підсумовуючи короткий огляд цих робіт зазначимо – очевидно, фортифікатори, які удосконалювали бастионну систему фортеці Пскова, могли займатися чимось схожим і в Києві.

Приблизно 1704 р. датовано цікаву згадку Лямота де Шампі в німецькомовному джерелі, а точніше – в кількох редакціях скандального памфлету Мартина Нейгебауера⁹. М. Нейгебауер – німець з Данцигу, на початку XVIII ст. був запрошений Петром I до Росії, аби стати вчителем царевича Олексія Петровича. Очевидно увійшов до придворного кола, близького до “партії” очільника Посольського приказу графа Федора Головіна (разом з пруським резидентом Йоганном фон Кайзерлінгом)¹⁰. В результаті не зовсім зрозумілого конфлікту з фаворитом Петра I Олександром Меншиковим був позбавлений посади та змушений тікати з Московії. Щоб помститися Меншикову та російському уряду, Нейгебауер видав кілька анонімних брошур, де змалював жахливе ставлення росіян до іноземців та закликав не найматися на службу до Петра I. Лямот де Шампі згадується серед вартих довіри людей, хто міг би підтвердити гарну репутацію багатьох іноземних офіцерів, котрі служили російському цареві, але так само, як і Нейгебауер, не витримали переслідувань і до 1704 р. виїхали з країни через Курляндію. Де Шампі вказується серед критиків несправедливого ставлення Петра I до іноземців. Цей факт не має прямого стосунку до роботи інженера в Києві, але дозволяє сформулювати кілька обережних припущень щодо його політичної позиції. Відомо, що Лямот де Шампі особисто був знайомий з гетьманом Іваном Мазепою. У свою чергу, між 1704 та 1706 рр. Мазепа перебував у приязних стосунках з Головіним і був змушений підтримати його боротьбу проти вивіщення Меншикова, коли амбіції останнього почали загрожувати гетьманській автономії¹¹. Можливо, Лямот де Шампі теж мав стосунок до цього придворного угруповання – як і граф Борис Шереметев, під чийм началом інженер провадив роботи у Пскові.

У попередніх публікаціях ми вказували: з архівних документів (розписних списків, кошторисів, звітів про роботу воєвод, іноземних інженерів тощо) відомо, що протягом Північної війни будівельні роботи на території Києва велися у 1700, 1702, 1704, 1706, 1707, 1709, 1711, 1713, 1715 рр., тобто фактично через кожен рік. Звісно, переважно це були не докорінні перебудови, а ремонти. Дерев'яно-земляні конструкції в будь-якому випадку потребували постійного поновлення, і особливо – у військовий час, коли фронтірні фортеці перебували у постійному очіку-

¹ З документа не видно, про яку з двох Вознесенських церков міста йдеться.

² В цьому контексті варто зайвий раз замислитися над функціонуванням у XIX ст. другої назви однієї з мазепинських споруд Лаври: Онуфріївську башту стали називати Палатною. В цьому разі також прослідковуємо зміну функціонального призначення від оборонного і сакрального до господарського. Див.: *Філіпова Г. В.* “Великого угодника Божія Пр. Онуфрія любитель”... С. 234-241.

³ ІР НБУВ, ф. 312, № 325/598 С, арк. 82-82зв.

⁴ Там само, арк. 84зв., 85.

⁵ Там само, арк. 85зв.

⁶ Там само, арк. 83-83зв., 85.

⁷ Там само, арк. 86.

⁸ Там само.

⁹ У своїх дослідженнях ми послуговуємося однією з редакцій 1705 р. (8 перевидання): [*Neugebauer M.*] Kurze Gegen-Antwort auf des Czaarischen Pasquillanten H. Huysens Lugen-Schrift, So er Wien. Wider das warhaffte Schrieben von dem uebeln Tractament der Frembdn in Moscau, abgefasset.

Дякуємо за допомогу з перекладом та коментуванням джерела Н. Сінкевич та В. Колбасі.

¹⁰ Про конфліктну ситуацію в найближчому оточенні Петра I в ці роки див.: *Філіпова Г. В.* Відображення взаємин гетьмана Мазепи з російським нобілітетом у концепції Музею Івана Мазепи // Іван Мазепа та його епоха. Зб. наук. праць. Київ: Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, НАККІМ, 2019. С. 133-149.

¹¹ Там само.

ванні приходу супротивника. З урахуванням напруженої геополітичної ситуації на початку 1700 р. Київ почали укріплювати пришвидшеними темпами, очевидно, в рамках підготовки до війни. За розрахунками Петра I, невдовзі гарнізон потрібно було збільшити – в тому числі й для ведення будівельних робіт¹.

Аналізуючи європейські фортифікаційні тенденції у київському будівництві до 1706 р., бачимо, що на ранньому етапі Північної війни містобудівні плани розробляли не тільки вихідці з Франції. 1702 р. у супроводі переяславського полковника Івана Мировича до міста приїздив німецький інженер капітан Емануїл Гофман (Гохман)². У січні 1703 р. про розбудову Києва, а також про стан місцевого гарнізону, кількість припасів та інше рапортував до Москви воєвода Юрій Фамендін (фон Менгден), котрий обіймав свою посаду з 1700 р., замінивши Петра Хованського. В донесенні йшлося про перевезення до Києва деревини для зведення укріплень. Дуб везли з урочища Глеваха, що перебувало у складі вотчин Михайлівського Золотоверхого монастиря. Сосновий ліс надходив з району Ірпеня та Лютіжу³. Разом з документом до царського відома було представлено плани Києва, кошторисні списки, реєстри ратних людей та креслення укріплень, прокоментовані німецькою мовою. До того ж, був так званий “військовий зразок міста”, тобто восковий макет. Його також надіслали Петру⁴. Автором макета і мап був інженер Гофман (Гохман), котрий прибув до Києва роком раніше, і все ще залишався в місті⁵. У 1704 р. тривав ремонт київської фортифікаційної системи під керівництвом губернатора Андрія Гуліца⁶.

Викладені вище факти дещо похитують загальновідому тезу, нібито влітку 1706 р. російський цар Петро I сам спроектував радикально нову, по-європейськи модернізовану Печерську фортецю, й одномоментно ініціював втілення цього задуму. В одній з попередніх статей, присвячених історії Печерської фортеці на початку XVIII ст., ми вже торкнулися проблеми побутування в російській історіографії всеохопного глорифікуючого міфу про постать та діяльність Петра I⁷. Традиція зведення всіх більш чи менш примітних подій доби до особистих ініціатив та втручання монарха – типова для імперії, і в Росії вона почала формуватися ще за життя Петра I (і не без його “режисури”). На те, що російський цар був єдиним автором проєкту бастионної Печерської фортеці, вказує низка упереджених тогочасних джерел: “Походный журнал”⁸, “Журнал или Поденная записка... Петра Великого”⁹, записки Феофана Прокоповича¹⁰ тощо. Звісно, авторитетна думка Прокоповича як ідеолога російського абсолютизму була підхоплена низкою пізніших авторів. Проте вона не витримує щонайменшої критики ані з точки зору численних досліджень “мазепинських” мурів Києво-Печерської лаври, ані з огляду на останні археологічні дослідження Спаського бастиону. До того ж, перший відомий план фортеці (що відрізнявся більшою симетричністю від того, який згодом реалізували) було підписано знову-

¹ РГАДА, ф. 124, оп. 1, д. 34, л. 1-1об.

² Там же, д. 10, л. 2об.

³ Там же, л. 1.

⁴ Там же, л. 1.

⁵ Там же, л. 2об.

⁶ РГАДА, ф. 229, оп. 3, д. 140. Докладніше про ці будівництва див.: *Філіпова Г. В.* Оборонні проєкти Києва напередодні та під час Північної війни 1700–1721 років // *Матеріали Шостих Всеукраїнських Зарембівських наукових читань “Українське пам’яткознавство: сучасні проблеми та тенденції”* (Київ, 18 квітня 2017). Київ: Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПШ, 2017. С. 89-95.

⁷ *Філіпова Г. В.* Закладання цитаделі Печерської фортеці в 1706 р.: загальновідомі міфи та маловідомі факти // *Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Вісімнадцятої Міжнародної наукової конференції* (травень-червень 2020 р.). Київ, 2020. С. 70-79.

⁸ *Походные журналы 1706, 1707, 1708 и 1709 годов.* Санкт-Петербург, 1854. Юрнал II. С. 15-20.

⁹ *Журнал или Поденная записка, блаженные и вечностойные памяти государя императора Петра Великого с 1698 года, даже до заключения Нейштатского мира.* Напечатан с обретающихся в Кабинетном архиве списков, правленных собственно рукою его императорского величества. Санкт-Петербург, 1770–1772. Ч. I. С. 133.

¹⁰ *Феофан (Прокопович).* История императора Петра Великого, от рождения его до Полтавской баталии, и взятия в плен остальных шведских войск при Переволочне, включительно / Сочиненная Феофаном Прокоповичем, после бывшим архиепископом Великого Новгорода и Великих Лук. Изданная с обретающегося в Кабинетской архиве дел его императорского величества списка, правленного рукою самого сочинителя. Издание первое. Санкт-Петербург, 1773. С. 136.

таки інженером іноземного походження Людвігом-Миколаєм Аллартом (Галартом)¹, а не Петром I.

Аналіз археологічних та писемних джерел, дозволяє зробити низку висновків, які можуть стати відправними для подальших досліджень динаміки та етапності укріплення Печерська. Основний з них:

1. Приблизно до 1675–1676 р. дерев'яно-земляні фортифікації навколо Печерського містечка мали бути прямокутними в плані та архаїчними за своєю конструкцією, з дерев'яними вежами.

2. Незважаючи на те, що поступово фортеця розширялася, а конфігурації її складових частин змінювалися, вали “петровської” цитаделі принаймні частково були прокладені за трасами тих, що були зведені після 1676 р. Це твердження не спирається виключно на сучасні дослідження. Вже в описі Київської фортеці 1847 р. статський радник Майер висунув гіпотезу про появу бастионних укріплень Печерської фортеці саме наприкінці 1670 – на початку 1680-х рр. “но с тою разницею, что бастионы были тогда гораздо теснее, и не имели впереди себя наружных укреплений”². На це кілька разів побіжно вказує і О. Сіткарьова, розглядаючи вірогідність існування базово сформованої бастионної системи Печерської фортеці на зламі 1670–1680-х рр.³ Археологічні джерела надають інформацію, суголосну цій тезі. І. Самойловський в 1938 р. за результатами проведення археологічного нагляду з перерізанням валу Спаського бастиону також припустив, що вали фортеці початку XVIII ст. могли накладатися на траси укріплень часів Самойловича⁴.

3. Тож, радикального перегляду вимагає значна частина російських імперських та пост-імперських наративів відносно історії та етапності побудови Печерської фортеці. Зокрема, сюжет закладання цитаделі в 1706 р. просякнутий відверто сфабрикованими міфами, серед яких – не тільки відсутність на Печерську бастионних укріплень до прибуття Петра I, а й причини закладання цитаделі, ступінь участі в цій події особисто Петра I тощо⁵.

4. Виходячи з попереднього пункту зазначимо, що писемні джерела зберегли імена відразу кількох іноземних інженерів (шотландців, французів, німців), які в різний час працювали над укріпленням Печерська, напевне привносячи до місцевої фортифікаційної традиції європейські тенденції задовго до особистого втручання в цей процес Петра I, хоча й не без його “заочної присутності”. Не варто применшувати й значення для укріплення порубіжних міст вестернізаторських симпатій “попередників” Петра I (царя Федора Олексійовича та фаворита царівни Софії Олексіївни князя Василя Голіцина).

5. Не розкритою в дослідницькій літературі лишається взаємодія між полково-сотенною козацькою елітою та гетьманом і приїжджими інженерами поза посередництвом російської сторони. Сюди ж можна додати тезу про необхідність врахування політичного тла окреслених подій. Завдяки дослідженню німецькомовного джерела нам вдалося висвітлити вірогідну роль французького фортифікатора Лямота де Шампі в напруженому протистоянні придворних партій навколо Петра I. Однак це лише один з багатьох кроків до написання повної біографії цієї персони, а також з'ясування його позиції щодо драматичних колізій історії України на початку XVIII ст.

6. Слід звернути увагу й на те, що укріплення Печерська в 1695–1700 рр. провадилося в умовах постійної військової загрози (хоча й жодного разу не справдженої). В 1695 р. Мазепа ініціював ремонтні роботи та створення нового оборонного проекту міста з огляду на розорення низки фронтірних фортець Правобережжя татарами. В 1700 р. поновлення київської фортифікаційної системи було зумовлено початком Північної війни. За таких обставин докорінна зміна конфігурації фортечних валів була б занадто дорогим та тривалим, а головне – позбавленим сенсу заходом.

¹ Алферова Г. В., Харламов В. А. Киев во второй половине XVII века. С. 78-79.

² Ситкарева О. В. Киевская крепость XVIII–XIX вв. С. 33.

³ Сіткарьова О. В. Архітектурний ансамбль Києво-Печерської лаври та її історичного оточення за доби гетьмана І. С. Мазепи. С. 33-34.

⁴ Тараненко С. П., Мисько Ю. В., Зажигалов О. В. Археологічна карта Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Київ, 2019. С. 13.

⁵ Див. докладніше: Філіпова Г. В. Закладання цитаделі Печерської фортеці в 1706 р. С. 70-79.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

ААЕ	– Архітектурно-археологічна експедиція Інституту археології НАН України
АО	– Археологические открытия
АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ВУАН	– Всеукраїнська академія наук
ГДА СБУ	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ЗНТШ	– Записки Наукового товариства імені Шевченка
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
ЖМП	– Журнал Московской патриархии
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КПЛ-А	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Архів”
КПЛ-Ж	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Живопис”
КПЛ-Н	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Негатив”
КПЛ-ПА	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Пам’ятки архітектури”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА	– Краткие сообщения Института археологии
КСИИМК	– Краткие сообщения института истории материальной культуры
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НЗ “КПЛ”	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”
НМІУ	– Національний музей історії України
НХМУ	– Національний художній музей України
ПЕВ	– Полтавские епархиальные ведомости
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
РГАДА	– Российский государственный архив древних актов, г. Москва
РГАЛИ	– Российский государственный архив литературы и искусства, г. Москва
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УІЖ	– Український історичний журнал
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об’єднань України
ЦДАМЛМ України	– Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЧИОНЛ	– Чтения в историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Олександр Рудник, в.о. генерального директора Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” – *голова*

Сергій Пивоваров, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” – *співголова*

Олександр Коваленко, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського Національного університету “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – *співголова*

Всеволод Івакін, кандидат історичних наук, завідувач відділу археології Києва ІА НАН України

Костянтин Крайній, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” – *відповідальний секретар*

Олена Черненко, кандидат історичних наук, доцент, Національний університет “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – *відповідальний секретар чернігівської секції*

НАУКОВИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Валерій Ластовський, доктор історичних наук, професор, КНУКіМ

Рафал Димчик, доктор габлітований, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані

Наталія Сенченко, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НЗ “КПЛ”

Кароліна Студницька-Мар’янич, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові

Сергій Тараненко, кандидат історичних наук, завідувач науково-дослідного сектора археології НЗ “КПЛ”

Ганна Філіпова, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник НЗ “КПЛ”

Анна Яненко, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НЗ “КПЛ”

Рекомендовано до друку Вченою радою
Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”
Протокол № 2 від 19.05.2021 р.

Ц448 **Церква – наука – суспільство:** питання взаємодії. Матеріали Дев’ятнадцятої Міжнародної наукової конференції (26-28 травня 2021 р.) / Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”. Київ, 2021. 326 с.

ISBN 978-966-1557-60-3

У збірнику вміщено статті українських та іноземних дослідників, присвячені актуальним історіографічним, джерелознавчим та археографічним питанням дослідження історії Церкви; проблемам реставрації та збереження християнських пам’яток, а також археологічним питанням їх вивчення. Статті традиційно розподілено за рубриками, що відповідають назвам основних секцій конференції.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

ЗМІСТ

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

<i>Безпалько В. В., Кузьмінський І. Ю.</i>	Півчі єпископа Переяславського і Бориспільського Іларіона Кондратковського: особовий склад та особливості утримання	7
<i>Жиленко І. В.</i>	Преподобний Никола Святоша: біографія і легендарна традиція	12
<i>Козюба В. К.</i>	Про маловідому Покровську церкву у Верхньому Києві	18
<i>Ластовський В. В.</i>	Трахтемирівський шпиталь і його місце в українській історії	23
<i>Литвин Н. М.</i>	Лаврський печерний сад на Звіринці	26
<i>Литвин Н. М.</i>	Винна карта лаврських погребів другої половини XVIII – першої третини XIX ст.	34
<i>Литвиненко Я. В.</i>	Нові графіті Спаса на Берестові	44
<i>Нікітенко М. М.</i>	Числова символіка та сакральні змісти образу Богоматері Оранти у вівтарній апсиді Софії Київської та Великої Печерської церкви	52
<i>Петрушко Л. А.</i>	Сльози і печаль у пророчих книгах Старого Завіту	59
<i>Онопрієнко Н. О., Прокоп'юк О. Б., Варивода А. Г.</i>	Коштом, “тщаниєм” та за благословенням отця архімандрита Зосими (Валкевича): збережені/втрачені вклади	63
<i>Філіпова Г. В.</i>	Бастіонна Печерська фортеця: нові та добре забуті старі джерела	80
<i>Bartłomiej Frukacz, Karolina Studnicka- Mariańczyk</i>	Prior Augustyn Kordecki (1603–1673) – defender of the Jasna Góra Monastery in 1655	87
<i>Чирка Л. Г.</i>	“...Не шукай свого щастя за морями” (Евдемонічні настрої філософії Г. Сковороди)	92

Християнська церква XIX – початку XXI століть: джерела, історія та історіографія

<i>Абашина Н. С., Михайлина Л. П.</i>	Проблеми збереження надгробка князя К. І. Острозького в Успенському соборі (XIX – поч. XX ст.)	96
<i>Бондарчук П. М.</i>	Становище Руської Православної Церкви: загальносоюзні та українські виміри (середина 1960-х – середина 1980-х рр.)	102
<i>Борисов Д. В.</i>	Працівники Софійського архієрейського дому першої чверті XIX ст.	107
<i>Веденєєв Д. В.</i>	Агентурно-оперативний механізм діяльності радянських органів держбезпеки з підготовки Львівського церковного собору 1946 р.	110
<i>Кізлова А. А.</i>	Прилуцькі Йоасафівські урочистості 1911 р. на сторінках “Полтавских епархиальных ведомостей”	115
<i>Ластовська О. Л.</i>	Велика пожежа у Києві і Велика комета 1811 року у щоденниках митрополита Серапіона	118
<i>Львова О. Л.</i>	Християнська мораль як критерій обмеження прав людини	120
<i>Оліцький В. О.</i>	Офіційна реакція РПЦ на смерть Й. Сталіна	124
<i>Ревага Н. М.</i>	Священик Захарій Федорович Тарасюк: його родина та життєвий шлях	126
<i>Сенченко Н. М.</i>	Проблеми охорони церковної спадщини в контексті атеїстичної парадигми (1917–1920-х рр.)	130
<i>Стародуб А. В.</i>	Православна громада Галичини у 1919–1937 рр. “очима” чиновників львівського воєводства	135
<i>Хармак М. М.</i>	Настоятель Покровського храму у Батурині П. Й. Боровський	140
<i>Чередниченко А. М.</i>	Церква та таємна політика радянської держави 1918–1930-х рр.	143
<i>Яненко А. С., Батенко Н. М., Олексюк І. М.</i>	Монументальний живопис Великої Печерської церкви напередодні знищення 1941 р.: огляд візуальних джерел з колекції Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”	148

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Бардік М. А.</i>	Спадкоємність у монументальному живописі Великої Печерської церкви	157
<i>Бахтіна С. А.</i>	Храм Преображення Господнього (1839) (вул. Сільгосптехніки, 4, с. Великий Бурулюк Великобурулюцької селищної територіальної громади Харківської обл.)	162
<i>Варивода А. Г.</i>	Формування збірки палиць у складі ризниці Успенського собору Києво-Печерської лаври XVIII ст.	166
<i>Вечерський В. В.</i>	Пам'ятки сакральної архітектури смт. Короп Чернігівської області	174
<i>Дідора Л. К.</i>	Медальйони із зображенням Діви Марії Гваделупської у колекції Національного музею історії України	180
<i>Качан Р. І., Івакіна І. Ю.</i>	Доля ікон з Покровської церкви с. Шпитьки на Київщині (за матеріалами колекції Національного заповідника "Києво-Печерська лавра")	184
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	До питання європейських зразків барокових розписів Лаврської школи (за матеріалами колекції Національного заповідника "Києво-Печерська лавра")	191
<i>Крайня О. О.</i>	Формування колекції вотивів Всеукраїнського музейного городка у 1920-х рр.	206
<i>Лопухіна О. В.</i>	Мемуарні джерела з історії іконописної школи Києво-Печерської лаври початку ХХ ст.	221
<i>Лушпієнко І. Г.</i>	Оптимізація освітленості музейних експозицій	225
<i>Пітателева О. В.</i>	Лаврський художник І. С. Їжакевич і архіерейські покої Іоасафа Білгородського	226
<i>Рижова О. О., Івакіна І. Ю., Распоїна В. О.</i>	Особливості техніки, технології та іконографії ікон "Христос Вседержитель" та "Богоматір з Немовлям" з колекції Національного заповідника "Києво-Печерська лавра"	233
<i>Сергій О. С.</i>	Обрядові предмети з колекції Національного заповідника "Києво-Печерська лавра"	236
<i>Ugrekheldze Irina, Kartsidze Nona, Chubinidze Eliso</i>	Gold embroidered liturgical Vestment From Kutaisi Historical Museum	239
<i>Черевко І. А., Літвінчук Д. В., Короченко Ю. І.</i>	Дослідження вологості будівельних матеріалів пам'яток Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" з метою визначення чинників їх перезволоження	243
<i>Шевчук В. Р.</i>	Результати зондажних досліджень скульптурної групи "Голгофа" іконостаса Андріївської церкви м. Києва	256
Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини		
<i>Бібіков Д. В.</i>	Страх перед неспаленими небіжчиками в народних віруваннях давньоруського населення: міждисциплінарні студії	260
<i>Готун І. А., Сухонос А. М.</i>	Нові знахідки християнських старожитностей на середньовічному поселенні Ходосівка-Рославське	267
<i>Зоценко І. В., Івакін В. Г.</i>	Звенигород Київський: до питання про локалізацію літописного міста	277
<i>Івакін В. Г., Баранов В. І., Дяченко Д. Г., Гнера В. А.</i>	Археологічні дослідження західнобалтського могильника у с. Острів у 2020 р.	280
<i>Івакін В. Г., Баранов В. І., Оленич А. М., Зоценко І. В.</i>	Науково-рятивні археологічні дослідження ААЕ ІА НАН України на території Києва у 2020 р.	283
<i>Махота О. О.</i>	Плінфа мурованої Трапезної XII ст. Печерського монастиря	285
<i>Мисько Ю. В., Тараненко С. П., Івакін В. Г.</i>	Індивідуальні металеві знахідки з території церкви Спаса на Берестові сезону досліджень 2018–2019 рр.	288
<i>Оленич А. М.</i>	Керамічні люльки "західного" типу, знайдені на території Печерського містечка в Києві	294

<i>Пефтіць Д. М.</i>	До питання інтерпретації поховання скіфського часу в Митрополичому саду	296
<i>Пивоваров С. В.</i>	Металеві пластинки-чільця із літописного Василева	299
<i>Сергєєва М. С.</i>	Рельєф і формоутворення як види декорування давньоруських виробів з кістки та рогу (за матеріалами Середнього Подніпров'я)	304

Церковна археологія Лівобережної України

<i>Дядечко О. О.</i>	Керамічні ікони Чернігівщини XVII–XVIII ст.	307
<i>Ситий Ю. М.</i>	Давньоруські дитячі християнські поховання Чернігова	311
<i>Травкіна О. І.</i>	Освітня діяльність чернігівського архієпископа Лазаря Барановича та заснування Чернігівського колегіуму	317
<i>Черненко О. Є.</i>	Предмети особового благочестя з розкопок на Окольному граді Чернігова у 2018 р.	323

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК “КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА”
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ КМДА
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ ТА СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН
імені О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ “ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ” імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Присвячується пам'яті київського митрополита
Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали Дев'ятнадцятої Міжнародної наукової конференції
(26-28 травня 2021 р.)

КИЇВ – 2021

Наукове видання

Церква – наука – суспільство: питання взаємодії
Матеріали Дев'ятнадцятої Міжнародної наукової конференції
(26–28 травня 2021 р.)

Відповідальні за випуск
Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура
Крайнього К. К., Свєшнікової Н. Т., Черняхівської О. М., Сушка В. Ю.

Дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:
Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21
тел. 044-406-63-43
e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Папір офсетний. Формат 60×84/8
Ум.-друк. арк. 38,13. Набір комп'ютерний

Віддруковано в друкарні “Видавництво “Фенікс”
03680, м. Київ, вул. Шутова, 13б.
Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК № 271 від 07.12.2000 р.

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК "КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА"
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ КМДА
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ
ІСТОРІЇ ТА СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН імені О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
"ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ" імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ
ДЕВ'ЯТНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(26–28 травня 2021 р.)

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2021

КИЇВ – 2021